

LAB KASALLIKLARI VA ULARNING DAVOLASH USULLARI

Djumayeva Maxfuza Kayumovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Tibbiy kimyo kafedrası assistenti

dmahfuza51@gmail.com

Ayubjonov Shaxzod Kamolovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti Farmatsiya yo'nalishi

II kurs talabasi

Kalit so'zlar: lab kasalliklari , xeylit, margansovka, lablarning qurishi, lablarning yallig'lanishi

Organizm yashar ekan, uning faolyati uchun inson oziq moddalar iste'mol qilishi lozim. Barcha oziq moddalarni inson og'iz orqali organizmga kiritadi. Og'iz qismimizni esa lablar o'rab turadi. Lablar haqida so'zlar ekanmiz bunga eng go'zal ta'rifni tibbiyot ilmida buyuk hissa qo'shgan tibbiyot ilmi bilimdoni Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" asarida ko'rishimiz mumkin. Ikkala lab – og'iz va tishlar uchun qopqoq ,suyak uchun tutkich, odamlarning so'zlashishiga yordamchi va ular uchun husn qilib yaratilgan[1]. Ular go'sht va asablardan yaratilgan bo'lib , asablar o'rab olgan mushak uchun ip vazifasini bajaradi[2].

Tashqaridan organizmga kiritadigan har qanday ozuqamiz avval lablarga tegib so'ng og'iz qismga kiradi. Bunda ozuqadagi ma'lum bir zararli bakteriyalar ,zamburug'lar lablarda qolib , ularga zarar yetkazadi. Shuning oqibadida, lablarda turli yaralar shishlar paydo bo'ladi.

Hozirda lablarda uchraydigan og'riqli kasallik bu xeylitdir. Bu kasallikda lablar yallig'lanadi. Xeylit kasalligida lablarning hoshiyasi, shilliq pardasi , terisi yallig'lanadi. Lab yallig'lanishining bir nechta sabablari mavjud. Bularga xususan me'da ichak faoliyatining buzilishi, organizmga vitamin yetishmovchiligi , sovuqda , izg'irinda uzoq vaqt qolib ketish yoki allergiya sabab bo'ladi. Bu

jarayon o'ta og'ir kechadi, lablar qizaradi va shishadi, ba'zan yiringlash holati kuzatiladi. Xeylitning oldini olish uchun margansovka eritmasidan foydalanish kerak.

Bundan tashqari, lab sovuqdan yengil yorilish holati kuzatiladi. Lab yorilganida kindikni va orqa teshikni yog'lab turish, tarrakning bir bo'lagini boshqa bir bo'lagiga ishqalashdan hosil bo'lgan ko'pikni yorilgan joyga surtish foydali tadbirlardandir[3]. Unga Sabiston olxo'risining suvi yo arpa suvi surtiladi[4].

Labning uchishi- Labning uchishi ko'proq me'da og'zining hamkorligi bilan bo'ladi, ayniqsa, unda ko'ngil aynishi yoki biror narsani qusib tashlashga tomon intilish borligida shunday bo'ladi. Bu, xususan, o'tkir kasalliklarda va mushkul vaqtlarda paydo bo'ladi. Goho labga miyadan, shuningdek, orqa miyadan kelgan asablarning hamkorligi bilan bo'lib, lab ham miyaga hamkorlik qiladi.

Labning yorilishi- Lab yorilishlarini davolashda kerakli dorilar- burishtirish, quritish va yumshatish xususiyatiga ega bo'lgan dorilardir. Bunga ishlatiladigan foydali dorilarning biri katiro bo'lib, uni og'izga olib, til bilan aylantirib turiladi. Lab yorilganda kindikni va orqa teshikni yog'lab turish, tarrakning bir bo'lagini boshqa bir bo'lagiga ishqalatishdan hosil bo'lgan ko'pikni yorilgan joyga sutish foydali. Unga Sabiston olxo'risining suvi yo arpa suvi, yoki ispagul shirasini ham surtiladi. Yog'li narsalardan qaymoq, ilik yog'I turli yog'lar – asal bilan qo'shilgan buzoq va g'oz yog'lari, saqich daraxtining urug'ining yog'I yoki tuxum oqi va un, ayniqsa, yovvoyi yasmiq donining uni bilan qo'shilgan gul yog'I hamda gul yog'I bilan tayyorlangan mum yog'larini surtiladi. Ba'zan mum yog'iga kuydirilgan qo'rg'oshin ham qo'shiladi.

Yanchilgan mozi, qalay upa, kraxmal, katiro, tovuq yog'i shuningdek, yanchilib sirka bilan qo'shilgan mozi, yana mastaki, saqich, zufo va asal (lab yorilishiga qarshi ishlatib) sinalgan dorilardandir. Ularni marxamdek qilib ishlatiladi. Shunga o'xshash kuydirilgan qo'rg'oshin, shodana vat ok ildizidan yarim bo'lakdan, daxna toshidan yarim bo'lak, quritilgan echki tuyog'I va

zafaroning har biridan uch bo'lak , kofurdan olti bo'lak olinadi va ularni olti bo'lak mum va o'n olti bo'lak gul yog'i bilan qo'shib ishlatiladi.

Adabiyotlar

1. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari " 3-kitob 374-bet
2. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" 3-kitob 374-bet
3. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" 3-kitob 374-bet
4. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" 3-kitob 374-bet